

Wie können die Modelle der verschiedenen CE-Ebenen (Nano, Mikro, Meso, Makro) kompatibel werden?

Bsp. Modelle

- Modellierungen sind immer abhängig von der Zielsetzung
- Skalierbarkeit & Messbarkeit -> Bsp. Skalierbarkeit: Anzahl an Jobs
 - Was soll bewertet oder verglichen werden?
 - Vergleichbare Daten
 - Systemgrenzen
 - Skalierbarkeit & Messbarkeit -> Bsp. Skalierbarkeit: Anzahl an Jobs
 - Zielsetzung (z. B. durch Bsp., CE Indikatoren)
 - Nachvollziehbarkeit (Vorgehen, Datenherkunft, Modell z. B. durch LCA, UCI, BIZ)

Bild: verändert aus [unleserlich]

Bsp. Datenpunkte

Beispiel 1: ...

Beispiel 2: ...

...

Beispiel 3: ...

Beispiel 4: ...

...

Beispiel 5: ...

Beispiel 6: ...

...

Beispiel 7: ...

Beispiel 8: ...

...

Aufgabenstellung

Mit welchen Modellen arbeiten Sie, bzw. welche Methoden verwenden Sie dafür, auf welcher Bewertungsebene (Nano -> Makro) und mit welcher Zielsetzung / Motivation? (5 min)

Ist im Rahmen Ihrer Forschung bereits der Bedarf aufgekommen Modelle (auf verschiedenen Bewertungsebenen) miteinander zu verknüpfen? Was könnte der Vorteil darin sein? (5 min)

Welche Ansätze zur Verknüpfung der Modelle auf verschiedenen Ebenen kennen Sie bereits? (5 min)

Was sind die Herausforderungen? Welche Kompatibilitätsprobleme können auftauchen? (5 min)

Wie kann Kompatibilität erreicht oder gewährleistet werden? (5 min)

Welche Forschungsfragen ergeben sich daraus? (5 min)

Forschungsfrage: Wie können die Modelle der verschiedenen CE-Ebenen (Nano, Mikro, Meso, Makro) kompatibel werden?

Ziel des Austauschs:

- Erste Konzepte für die Verknüpfung der Modelle auf den verschiedenen CE-Bewertungsebenen
- die TN kennen beispielhafte Datenpunkte und Modelle auf den verschiedenen Bewertungsebenen
- die TN sammeln bestehende Ansätze und Herausforderungen zur Verknüpfung und Kompatibilität von Modellen der verschiedenen CE-Ebenen
 - sowie daraus resultierende Forschungsfragen

Kernproblematik:

- ...
- ...
- ...

Vorschläge:

- ...
- ...
- ...

Offene Fragen

- ...
- ...
- ...